

ISSN : 2455-4219

आलोचन दृष्टि

Aalochan Drishti

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal of Humanities

वर्ष-5

अंक-20

अक्टूबर-दिसम्बर, 2020

Year - 05

Volume - 20

October-December, 2020

प्रधान-संपादक

डॉ० सुनील कुमार मानस

संपादक

डॉ० योगेश कुमार तिवारी

प्रबंध-संपादक

श्री सुधीर कुमार तिवारी

© प्रकाशक :

संपादकीय/प्रकाशकीय पता :-

आलोचन दृष्टि प्रकाशन,

आजाद नगर, बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर,

उ०प्र०-212635

ई-मेल : aalochan.p@gmail.com

दूरभाष :

9580560498 / 9451949951 / 7376267327

मुद्रण :- जय ग्राफिक्स एण्ड कान्सट्रक्सन,
आई०टी०आई० रोड, फतेहपुर-212601।

सदस्यता शुल्क	एक अंक	वार्षिक	आजीवन
व्यक्तिगत	300	1200	10,000
संस्थागत	400	1500	15,000

विषयानुक्रमणिका

1. रामचरित मानस की लोकोन्मुखता और तुलसीदास
डॉ. मीनाक्षी मिश्रा 1-4
2. साहिर हुधियानवी के गीतों में चेतनात्मक-सृष्टि
डॉ. रतन लाल 5-9
3. फिल्मों और धारावाहिकों का बाजार पयूजन : वेब-सीरीज
डॉ. प्रणु शुक्ला 10-13
4. 'रुकोबी नहीं राधिका' : स्त्री-स्वाधीनता की यात्रा
डॉ. बीना जैन 14-18
5. कालिदास विरचित श्लोक विक्रमोर्वशीय में शृंगार-रस
डॉ. विक्रम 19-22
6. 'झूठा सच' उपन्यास में विभाजन की विभीषिका
डॉ. शालिनी माहेश्वरी 23-29
7. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की आलोचनात्मक-दृष्टि
ऋतु 30-32
8. रत्नकुमार सांभरिया की कहानियों में जीवन-मूल्य
डॉ. बाबूलाल बैरवा एवं रजाक शाह कादरी 33-36
9. देव बनाम बिहारी : पक्षपात की साहित्यिक वृत्ति
डॉ. बीरेन्द्र सिंह 37-42
10. ✓ मन रे! जागत रहिए भाई (अलख जगती कबीर की वाणी और उनकी सामाजिक चेतना) ✓
अंकिता शाम्भवी वर्मा 43-47
11. 'आल्हखंड' की स्त्री-पात्रों का बहुआयामी रूप : एक अवलोकन
अभिनव 48-52
12. पंडित बस्तीराम के साहित्य में लोक-तत्त्व
पूनम 53-56
13. बद्धी सिंह भाटिया के उपन्यासों में चित्रित नारी-जीवन
कुसुम देवी 57-60
14. हरियाणा के लोकगीतों में आध्यात्मिक-रस
सुमन 61-65
15. भारतीय साहित्य और अनुवाद
डॉ. सत्यवीर 66-69
16. दलित साहित्य की समाजशास्त्रीय दृष्टि का अनुशीलन
अमृत लाल जीनगर एवं डॉ. विदुषी आमेटा 70-75
17. नालन्दा का चुना गच निर्मित बौद्धसत्त्व प्रतिमा
डॉ. संजय कुमार 76-85
18. भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर हुए कोरोना महामारी के परिणामों ...
डॉ. लक्ष्मीकांत शिवदास हरणे 86-90

मन रे! जागत रहिए भाई

अलख जगाती कबीर की वाणी और उनकी सामाजिक चेतना

अंकिता शाम्बी वर्मा*

कबीर एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने विचारों को समाज तक पहुँचाने के लिए निरंतर समाज से विद्रोह किया। उनकी वाणी जितनी स्वयं के लिए थी उतनी ही उस समाज के लिए भी, जो दिग्भ्रमित था, जिसमें तमाम तरह की धार्मिक विकृतियाँ आ गयी थीं, जाति-नस्लगत संकीर्णता, छुआछूत, मूर्तिपूजा, छाप-तिलक, बलि-प्रथाएँ, वेद-कतेब में अंधभक्ति अपने चरम पर थीं। कबीर ने इन समस्याओं को करीब से परखा व इन जंजालों में फँसे मानव की पीड़ा समझी। 'जड़-चेतन', 'धर्म-समाज', 'नश्वर-अनश्वर' को पूरी तरह से जानने-समझने, उन्हें आजमा कर देख लेने के बाद ही वे इस संसार को 'काजर की कोठरी' बतलाते हैं और मनुष्य मात्र को इन विकृतियों, बंधनों से मुक्ति की राह दिखाते हैं, अलख जगाते हैं।

बीज शब्द :- कबीर की सामाजिक चेतना, निर्गुण-भक्ति, अवधूत, सतगुरु, साँच।

"भारत के नभ का प्रभापूर्य
शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य
अस्तमित आज रे-तमस्तूर्य दिङ्मण्डल,
उर के आसन पर शिरस्त्राण
शासन करते हैं मुसलमान,
है ऊर्मिल जल, निश्चलत्प्राण पर शतदल।"

कवि निराला के शब्दों में भक्तिकाल की यही पृष्ठभूमि है। चौदहवीं शती के प्रथम चरण तक आदिकाल का स्वर मंद पड़ गया था। इस समय हिन्दू-मुस्लिम दो प्रबल संस्कृतियों की टकराहट निरंतर जारी थी। हर क्षेत्र में द्वैत विद्यमान था, चाहे वो धर्म-संस्कृति हो या लोक-मन। पंडित-मुल्ला अपना-अपना राग आलाप रहे थे, जितने धार्मिक-ग्रंथ थे, उतनी बातें, सगुण-निर्गुण का अलग विवाद कायम था। लोग हारे हुए मन लिए भ्रम की स्थिति में लिप्त थे, लोक-की चिंता करें या परलोक की। रोग-शोक, गरीबी-बदहाली से पीड़ित जनता पर इस्लाम का प्रभुत्व था, धर्म की सत्ता आज की तुलना में कहीं अधिक प्रबल थी। उस समय 'दुई पाटन के बीच में' जिस तरह साधारण जनता पिस रही थी, आज भी उसकी वही स्थिति है। पूरे विश्व में एक कठिन महामारी फैली हुई है। लेकिन अद्भुत था वह समय जब ऐसे संत्रास से मनुष्य को उबारने के लिए कबीर जैसे अवधूत ने जन्म लिया। आज हमारे समय का सबसे भीषण दुःख है कि संकट के काले बादलों से हमें उबारने वाला कोई नहीं है। तमाम राजनेता और संस्थाएँ छल का मुखौटा लगाए असहाय जनता को और सता रहे हैं। जितना संघर्ष है उतने ही अत्याचार। उस काल में भक्ति-आंदोलन की स्रोतस्विनी ऐसी फूटी कि उसने सर्वसाधारण के दीर्घतप्त मन-प्राण को भीतर तक सींच दिया। जो समाज टूट कर बिखर जाने के कगार पर खड़ा था, वह संभल गया, नयी शक्ति पा गया।

कबीर के लिए न तो धर्म महत्त्वपूर्ण था, न तो जाति, वे मनुष्य-मात्र को उसके सच्चे रूप में देखने के हिमायती थे। कबीर खालिस विचारक नहीं थे, उन्हें कुछ लोग पंथी मानते हैं, धर्म-सुधारक या समाज-सुधारक मानते हैं, भगवान तक मानते हैं। प्रख्यात आलोचक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी कबीर को 'एक ऐसा मुखर कवि मानते हैं, जो मूलतः विचारक है, और उसकी कविताएँ, संवेदनाएँ, भावनाएँ, उसके विचारों के पीछे चलती हैं। कबीर ने अपने विचारों का एक कॉम्पोजिशन बनाया और उन्हें अपनी युगीन परिस्थितियों

* शोध-छात्रा, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

के समानान्तर रखकर नए ढंग से व्याख्यायित किया, उन्हें जनता के बीच प्रसारित करने के लिए संघर्ष किया, इन विचारों को मात्र कहकर छोड़ भर नहीं दिया।”²

कबीर ने सत्संग का रास्ता चुना, इस सत्संग में भी वही लोग शामिल हो सकते थे जो सच्चे ‘साधो’ थे, जैसे कबीर स्वयं थे, वे जुलाहे थे, परिश्रम करते थे, उनका ‘साधो’ स्वयं को साधने के साथ-साथ काम करता था, परिश्रम करता था, ये कोई बैठे-ठाले का व्यक्ति नहीं था। सत्संग एक तरह की क्रांतिकारी कारवाई थी कबीर के लिए। ईश्वर का सुमिरन करते हुए समाज में अपने क्रांतिकारी परिवर्तनगामी विचारों को पहुँचाना ही कबीर का सत्संग था। एक धर्म सुधारक और एक क्रांतिकारी में यही मूल फर्क होता है, धर्म सुधारक समाज में कोई बड़ा परिवर्तन लाए बिना, उसकी थोड़ी-बहुत कमजोरियों को ही हटाता है और समाज को मूल रूप से यथा-स्थिति बने रहने देता है। कबीर समाज में कोई छोटा-मोटा परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। समानता, स्वतन्त्रता, बंधुत्व, न्याय, लोकतांत्रिकता या जनतांत्रिकता ये 5 तत्त्व कबीर के समय में क्षीण हो चुके थे, इन तत्त्वों को स्थापित करने के लिए कबीर समाज को मूल से बदल देना चाहते थे, उसका समूचा परिवर्तन कर देना चाहते थे। कबीर ने समझौते का रास्ता न चुनकर विद्रोह का चुना।

कबीर की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है रूढ़ियों को चुनौती देने की शक्ति और सवाल करने का अदम्य साहस। चूँकि ये साहस किसी वेद-कुरान से नहीं आया था, तभी उनके प्रश्नों से कोई धर्मतंत्र, कोई सत्ता बच नहीं पायी। सच कहने की उनकी निर्भीकता अद्भुत है :

“साँच ही कहत और साँच ही गहत है
काँच कूँ त्याग कर साँच लागा।”³

ऐसे सत्य को पाने के लिए कबीर ने पहले से बनी-बनाई मनुष्य की पहचान को सिरे से खारिज कर दिया। उस समय समाज में मनुष्य की पहचान के दो आधार थे। पहला था धर्म, जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य हिन्दू या मुसलमान था। कबीर ने दोनों धर्मतंत्रों को अपने सवालों के कठघरे में लेकर फटकारा है :

“अरे भाई दोड़ कहा सो मोही बतावौ, बिचही भरम का भेद लगावौ।।टेक।।
जोनि उपाइ रची द्वै धरनीं दीन एक बीच भई करनी।
राम रहीम जपत सुधि गयी, उनि माला उनि तसबी लई ।।
कहै कबीर चेतहु रे भौंदू, बोलनहारा तुरक न हिन्दू ।। 56 ।।”⁴

समाज का दूसरा आधार था जातिगत भेद, जिसके आधार पर मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। ऐसे कठिन पाठों के बीच अभिशप्त जनता को देखकर कबीर रो उठते हैं। लेकिन उनका रोना सामान्य नहीं है, वे अपने दुःख से ही दुःखी नहीं रहते। उसमें अपनी आत्मा की आर्त्तवाणी तो है ही, समाज की भी चिंता है, इस रुदन में बुद्ध की करुणा निहित है, यह रुदन जागरण का अनूठा छंद है, वे सारे संसार के लिए रोते हैं :

“मैं रोऊँ संसार को, मोको रोवै न कोइ
मोकोँ रोवै सो जनाँ, जो सबद बिबेकी होइ”⁵

विषय-वासनाओं से भरी इस दुनिया में मनुष्य अपनी मति खो बैठता है। माया तो मोहिनी है, उसका काम ही है तिरगुण फाँसी लिए डोलना। कबीर ने कहा है :

“कबीर माया मोहनी, जैसी मीठी खाँड।
सतगुर की कृपा भाई, नहीं तो करती भाँड।।7।।”⁶

कबीर किसी ‘वाद’ में विश्वास नहीं रखते थे, कबीर जिन मुल्लों और पंडों को फटकारते हैं, वे ईश्वर कहने से किसी एक प्रतीक का ध्वनित होना समझते थे, उन लोगों को ‘राम’ कहते ही दाशरथी राम और ‘खुदा’ कहते ही किसी मस्जिद पर बाँग देता हुआ मुल्ला समझ आता था। तो आखिर कबीर का यह राम या खुदा है कौन? वह जिसका कोई रूप, आकार, नाम कुछ भी नहीं है, वो एक ज्योति जिससे सृष्टि का हर मनुष्य उत्पन्न हुआ, उसी में कबीर ने अपना मन रामा लिया है, जिसके बाद राम या अल्लाह किसी

का कोई गम नहीं रह जाता है, ये परमतत्त्व धोधे ज्ञान और मूर्खों की कल्पनाओं से बाहर की वस्तु है। तभी कबीर कहते हैं :- "अलह राम की गम नहीं, तहाँ कबीर रहा ल्यौ लाय।"⁷

गुरु रामानन्द ने कबीर को राम और उनकी भक्ति रूपी रत्न सौंपा था, जिसे पाकर कबीर को मानों सब कुछ मिल गया, इसी भक्ति-रत्न ने उन्हें सबसे विलक्षण बना दिया, वे अक्खड़ योगियों, पंडों, मुल्लाओं, बोझिल तत्त्वज्ञान सबसे अलग और श्रेष्ठ हो गए। सारी दुनिया भटकती रह गयी, और कबीर को सत्य का ज्ञान हो गया कि उस हरि के सिवा इस पृथ्वी पर कोई भी अपना नहीं है। इस प्रेम-भक्ति और गुरु-कृपा का उनपर अद्भुत प्रभाव पड़ा। लेकिन माया को त्यागने पर जो दुःख नहीं हुआ, वह राम को पाने में हुआ। राम को पाना बड़ी बात है, और उसकी साधना बेहद कठिन, तिस पर भी वे राम जिनका कोई रूप-गुण-आकृति ही न हो, तभी तो कबीर कहते हैं 'हँसी-हँसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोइ'। उसे पाने का इच्छुक, भले राजा हो या रंक, उसे एक कसौटी को पार करना होगा और वह कसौटी है सिर उतारकर धरती पर रखना। इसमें धूर्तों और कायरों की दाल नहीं गलेगी, यहाँ उथला प्रेम, आडंबर कुछ नहीं चलेगा, हरि में मिल जाने की सच्ची साध और अटूट विश्वास ही इस भक्ति का एकमात्र आधार होगा, कबीर कहते हैं :

प्रेम न खेतौं नीपजै, प्रेम न हाट बिकाय।

राजा-परजा जिस रूचे, सिर दे सो ले जाय।।⁸

कबीर की साधना में कच्चापन नहीं था, संशय, लोभ, असंयम, अविश्वास, भय, शिकायत कुछ भी नहीं था, उनकी भक्ति अडिग-अटूट थी, उसमें कहीं अतिशय-सरलता है तो कहीं उत्कट निरीहता, कबीर कहीं तो 'हरि मेरा पिउ में, हरि की बहुरिया' कहते दिखते हैं, तो कहीं 'कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाऊँ, गले राम के जेवड़ी, जित खींचौ तित जाऊँ', कहकर आत्मसमर्पण का चरम दृष्टांत देते हैं। हरि जैसा रखे, वो वैसे ही रहने को अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी सच्ची-भक्ति का संदेश वे जन-मन को देते हैं। इस एक मानुष-जनम को अगर यँ ही लोभ-लालसा में पड़कर गँवा दिया तो क्या किया! इसलिए वे समय रहते सभी को जागकर प्रभु-भक्ति में मन लगाने की बात बार-बार कहते हैं :

"कबीर सोता क्या करे, क्यों नहिं देखै जाग।

जा के सँग से बीछुड़ा, वाही के सँग लाग।।"⁹

वे कहते हैं अधिकांश समय तक तो तू भोग-विलास में उलझा रहा, और बाकी समय तूने सोकर गँवा दिया, जब एक पल भी ईश्वर की भक्ति न की तो मुक्ति कैसे मिलेगी तुझे?

"पाँच पहर धंधे गया, तीन पहर रहे सोय।

एको घड़ी न हरि भजे, मुक्ति कहाँ तें होय।।"¹⁰

कबीर ने अपने जीवन पर्यंत जो कुछ भी कहा, उसका फलक बड़ा है, उनके विचारों के आधार पर लोगों ने अपने-अपने ढंग से उन्हें विश्लेषित किया है, कुछ ने उन्हें भक्त समझा, कुछ ने योगी, कोई उनके ज्ञानी रूप से प्रभावित हुआ तो कोई उनके भावात्मक रहस्यवाद से। लेकिन कबीर ने जो जीवन जिया, भोगा, देखा और उसे निचोड़ कर अपना जो समाज-दर्शन बनाया, वह सबके पल्ले पड़ने की बात नहीं थी। कबीर की माया जितनी ठोस और वास्तविक थी, उतनी ही उनकी निर्गुण भक्ति और उनके 'पिउ' राम! आचार्य नामवर सिंह इसी के बारे में लिखते हैं- "माया की तरह ही कबीर के निर्गुण राम काफी भौतिक हैं- भौतिक और 'वास्तविक'। सगुण से किसी भी मायने में कम मूर्त नहीं। जिस निर्गुण से मंदिर और मस्जिद की नींव हिल गयी, ब्राह्मण और शेख विचलित हो गए, वेद-कुरान की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ गयी, वह एकदम हवाई चीज नहीं हो सकती। निर्गुण ऐसा 'ज्ञान' है जिसे कबीर कभी तीर कहते हैं और कभी तलवार। स्वयं कबीर के हृदय में यह ज्ञान तीर की तरह चुभा था, लेकिन कबीर के विरोधियों की नजर में वह चमचमाती हुई तलवार थी। जो ज्ञान न हिन्दू, न मुसलमान हो, और जो ब्राह्मण शूद्र के भेद को भी नकारता हो, उसका नाम निर्गुण के अलावा और हो भी क्या सकता है। सभी स्थापित मान्यताओं का निषेध ही निर्गुण है.... निर्गुण को स्वीकार करके ही कबीर ने बाकी सबको अस्वीकार करने का साहस हासिल

किया। कहना न होगा की 'निर्भय निर्गुण' गाने वाले कबीर के अंदर कोई गहरा अस्वीकार है। यह निर्गुण कोई रहस्य नहीं, बल्कि क्रान्तदर्शी कवि की उदात्त कल्पना है, सभी वांछित मूल्यों और सपनों का संभाव्य मानचित्र।¹¹

कबीर का सच कोई वायवीय, स्थूल सच नहीं था, उनका पथ, उनके बाट क्या हैं? 'मैं कातों सूत हजार (हजारी का सूत) चरखा जिति जरें'— यह सारे प्रतीक, सारे बिम्ब समाज के लिए नहीं तो और किसके लिए हैं? उन्होंने काव्य-कर्म को श्रम से जोड़ा था, और नए समाज की स्थापना के लिए वे ऐसे ही श्रमशील लोगों का आह्वान करते हैं, उन्हें जगाते हैं।

कबीर फक्कड़ थे, उनकी भाषा खरी थी, उसमें हर उस रूढ़ि को तोड़ने की ठसक थी जो मनुष्य का मूलभूत हक मारती है, उसपर अत्याचार करती है, उसे माया-प्रपंच के फेर में डालती है और सत्य से रू-ब-रू नहीं होने देती। आचार्य नामवर सिंह ने उनकी रहस्यभावना और उलटबांसियों का कारण उनके दुःख को माना है। यह दुःख कैसा? इस बात का कि आँखों में नए समाज का निर्माण करने का स्वप्न तो है, मानचित्र तो है, पर साधन नहीं, वह नक्शा आँखों में तो है, मन में भी है लेकिन समाज में नहीं। कबीर का दुःख भी उन्हीं की तरह है, विरोधाभासों से भरा हुआ, विडंबनाओं से युक्त। यही वेदना, यही विवशता उनकी लोक-मार्जित भाषा में, उलटबांसियों के माध्यम से प्रकट होती है।

'एक जोति से सबै उत्पन्ना को बाभन को सूदा' मानने वाले कबीर किसी भी संत या समाज-उद्धारक से कहीं आगे हैं। वे जनम-मरण के बाद होने वाले तमाम संस्कार और श्राद्ध का निषेध क्यों करते हैं? क्योंकि उनका संदेश यही है कि जीवित रहते ही उस मनुष्य से स्नेह कर लो, जीवित पिता की सेवा-श्रद्धा कर लो। 'Each according to his needs' समाजवाद का सिद्धान्त है लेकिन यह बिना 'सबद-विवेक' के समझ नहीं आता। वे निषेध नहीं करते, संग्रह का निषेध करते हैं, उलीचने की बात कहते हैं, जैसे नाव में पानी बढ़ जाए तो उलीचना जरूरी है। उनका दर्शन तो था— 'मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय।' इन संदर्भों को अब चाहे हम गृहस्थी के अर्थ में लें या आध्यात्म के, कबीर की वाणी श्लेष पूर्ण है, सर्वांग पूर्ण भी।

निष्कर्ष :

कबीर एक ऐसे समानान्तर पर खड़े होते हैं, जहाँ से निःसृत उनकी वाणी के आयाम उन्हीं के समान अनंत हैं। जिसे जैसे मन आए, वह उसे वैसे ही ग्रहण करे, शर्त केवल एक कि उस ग्रहण करने में जीव का कल्याण निहित हो। 'मोको कहाँ दूँदे रे बंदे मैं तो तेरे पास में' कहने वाले कबीर के अनुसार आपका ईश्वर, आपका खुदा आप ही की देह में मौजूद है, मानव-प्रेम सर्वोच्च है। यही मानव-एकता का आधार है। कबीर और समस्त संत-परंपरा की यही सबसे बड़ी देन है कि वह मनुष्य और मनुष्य के बीच तथा मनुष्य और ईश्वर के बीच फर्क करने वाली, मध्यस्थ बनने वाली बड़ी से बड़ी ताकत का प्रबल विरोध करती आई है। एक मानव-समाज, एक मानव-धर्म और एक मानव-संस्कृति का सुंदर सपना ही कबीर और उनके समान सभी निर्गुण संतों की विरासत है, जिसे अपनी आगे की पीढ़ियों को सौंपने के लिए वे तमाम रूढ़िवादी-प्रतिगामी शक्तियों से स्वयं निरंतर जूझते हैं, चोट खाते हैं, चुनौती देते हैं, लेकिन हारते नहीं और न ही अपने समान किसी भी मनुष्य को हारने देना चाहते हैं, इसलिए 'दुखिया दास कबीर है, जागै और रोवै'।

आज जरूरी है कि कबीर का यह 'सत्व' बचा रहे, उस विराट मनुष्यता की खातिर जो एक मानवीय-जीवन जीने की आकांक्षा को सदियों से अपने अंतस में संजोए नारकीय स्थिति भोग रही है। कबीर की कविता इसी रैन-दिन जागकर, जूझते रहने की, संघर्ष की कविता है, आत्मा की मुक्ति की आकांक्षा में आजीवन जूझते हुए भी अपनी जीवन की चादर को बेदाग रखने की आकांक्षा की कविता। इस आकांक्षा को नैनों में लिए हुए कबीर तो अपना 'घर' फूँककर, हाथ में मुराड़ा लेकर, मस्ती में निकल पड़े थे, और इस

साधना के पथ पर वे उसी को संगी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा देने को प्रतिबद्ध हो, तभी वे कहते हैं :

“हम घर जारा आपना, लिया मुराड़ा हाथ ।
अब घर जारौं तासु का, जो चले हमारे साथ ।”¹²

इस घर-फूँक मस्ती के अंदाज में वो सभी को चेताते हैं, उनके पाँव हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे, वो ललकारते हैं, झिड़कते हैं, बिलकुल अभिभावक की तरह ही अपनी कान-उमेठती हुई वाणी में मानव-मात्र को उठ खड़ा होने कहते हैं, मुक्ति के स्वप्न को पा लेने की साधना करने के लिए जगाते हैं। कितनी शक्ति थी उनकी विद्रोही वाणी में जो अपनी जमीन से लेश-मात्र भी डिगे बिना आजीवन गूँजती रही, अकेली गूँजती रही और मनुष्य के भ्रम-कपट का ताला तोड़कर उसकी तन्द्रा से उसे निरंतर जगाती रही :

“भ्रम का ताला लगा महल रे, प्रेम की कुंजी लगाव ।
कपट-किवड़िया खोल के रे, यहि बिधि पिय को जगाव ।।
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, फिर न लगै अस दाव ।।”¹³

संदर्भ-सूची :-

1. 'निराला रचनावली', नन्द किशोर नवल (सं.), द्वि. संस्करण -1983, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नयी दिल्ली, पृ. 267 ।
2. कबीर पोंगड़ा अलह राम का'-व्याख्याता- प्रो. आशीष त्रिपाठी (हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), 'कबीर जनविकास समूह', इंदौर द्वारा आयोजित फेसबुक लाइव कार्यक्रम, आयोजन की तिथि -25 जनवरी 2021 ।
3. 'कबीर और आज का समय'-मैनेजर पांडेय, पुस्तक-कबीर की खोज, राजकिशोर (सं.), संस्करण -2001, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 194 ।
4. कबीर ग्रंथावली, सम्पादन एवं व्याख्या- कमला पति पाण्डेय, संस्करण -2015, शुभदा प्रकाशन, दिल्ली, पद सं. -56. पृ. 429 ।
5. 'कबीर का दुःख'- नामवर सिंह, पुस्तक- कबीर की खोज, राजकिशोर (सं.), संस्करण -2001, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 188 ।
6. कबीर ग्रंथावली, डॉ. श्यामसुंदर दास (सं.), नवीन संस्करण -1985, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी, दोहा सं.-7. पृ. 87 ।
7. कबीर, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, संस्करण-1990, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नयी दिल्ली, पृ. 112 ।
8. कबीर, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, संस्करण-1990, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नयी दिल्ली, पृ. 129 ।
9. संतों की बानी, राधास्वामी सत्संग ब्यास, 25 वॉ संस्करण-2013, मुद्रक-थॉम्सन प्रेस (इंडिया) लि., पृ. 156 ।
10. संतों की बानी, राधास्वामी सत्संग ब्यास, 25 वॉ संस्करण-2013, मुद्रक- थॉम्सन प्रेस (इंडिया) लि. , पृ. 155 ।
11. भक्ति आंदोलन और काव्य, गोपेश्वर सिंह, प्रथम संस्करण-2017, पृ. 74 ।
12. कबीर, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, संस्करण-1990, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नयी दिल्ली, पृ. 126 ।
13. कबीर, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, संस्करण-1990, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नयी दिल्ली, पद सं. 38, पृ. 201 ।